

Влияние информированности населения российских муниципалитетов о деятельности органов местного самоуправления на уровень гражданского активизма (на примере Тверской области)

Симонова Елена Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент
Пономарева Галина Валерьяновна, старший преподаватель
Тверской государственной технической университет (г. Тверь)

Статья посвящена анализу степени и характера влияния информированности россиян о деятельности органов местного самоуправления на уровень гражданского активизма. Исследованы факторы, оказывающие воздействие на степень осведомленности респондентов о работе органов власти и должностных лиц. Выявлены формы участия граждан в МСУ, активность в которых зависит от степени их информированности. Особое внимание уделено исследованию информированности о деятельности органов МСУ жителей различных типов муниципалитетов. Приведены данные социологических исследований, проведенных в Тверском регионе (2018–2019 гг.).

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, информированность населения, гражданский активизм, типы муниципалитетов.

В настоящее время все более распространенным становится представление о значительной роли процессов самоорганизации граждан в социальном развитии территории муниципального образования (МО) и повышении качества жизни населения. Исследователи отмечают, что объединение граждан по месту жительства и их социальная активность представляют собой социальный капитал нередко более мощный, чем денежные инвестиции. Сегодня вся деятельность европейских и российских институтов поддержки гражданских инициатив по месту жительства показывает, что многие социальные проблемы на местах могут быть решены посредством мобилизации самого населения. Местные сообщества обладают достаточным потенциалом для преодоления практически любого кризиса [3, с. 33–34].

Однако уровень участия граждан в деятельности по решению местных проблем обусловлен воздействием различных факторов. Зависит он в том числе и от степени информированности населения о системе местного самоуправления (МСУ): о сущности МСУ, о различных аспектах деятельности его органов и должностных лиц и др. Как отмечается в научной литературе, зачастую именно информированность населения о работе МСУ свидетельствует о степени интереса граждан к данному социально-политическому институту и является фактором, оказывающим влияние на интенсивность, содержание и результативность участия жителей в его деятельности [2, с. 95; 4, с. 53–54], а также на уровень доверия граждан системе МСУ [1, с. 449]. Нередко условием участия населения в деятельности МСУ является достаточно высокая степень информированности о социально-экономическом положении МО, о задачах, которые ставит перед собой муниципальная власть, и о возможной роли жителей МО в решении этих задач. Информированность населения о положении дел в муниципалитете и о перспективах его развития формирует основу «информированного согласия», когда люди знают, понимают и поддерживают муниципальную власть.

Данные социологических исследований, проводимых научным коллективом кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета, подтверждают выводы других ученых. Исследования проводились в рамках социологического мониторинга отношения жителей Тверской области к системе МСУ, осуществлявшегося с 2009 по 2020 гг. Метод сбора эмпирических данных – формализованное интервьюирование населения МО региона. В статье представлены данные за 2018–2019 гг. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, типу поселения. Объем выборочной совокупности: 2018 г. – 1083 чел.; 2019 г. – 682 чел. (статистическая погрешность – 4%).

Одной из задач исследования было определение уровня информированности граждан о деятельности органов власти и должностных лиц федерального и регионального уровней, а также органов и должностных лиц МСУ. Согласно полученным результатам, жители муниципалитетов Тверского региона больше всего информированы о деятельности федеральных органов государственной власти, более низкий уровень информированности характерен для них в отношении региональных органов власти, а менее всего они информированы о деятельности органов МСУ (хотя самую низшую позицию занимает Законодательное Собрание Тверской области – о его деятельности граждане практически ничего не знают). Примечателен тот факт, что население больше информировано о деятельности исполнительных органов власти и МСУ (особенно тех, которые являются единственными по способу принятия решений) (табл. 1).

Что касается информированности населения об органах МСУ, то мы видим, что больше всего гражданам информированы о деятельности главы МО, немного меньше они знают о работе администраций муниципалитетов, а вот о деятельности представительных органов МСУ население информировано очень слабо. И это связано, прежде всего, с тем, что россияне мало знают и недостаточно понимают предназначение и функционал представительных

органов власти как таковых, что неоднократно отмечалось российскими исследователями.

Таблица 1. Информированность населения Тверской области о деятельности органов власти и должностных лиц

О деятельности каких органов власти и должностных лиц Вы знаете больше всего?	% от числа опрошенных (2018 г.)	% от числа опрошенных (2019 г.)
Президент РФ	70,0	69,7
Правительство РФ	27,7	30,9
Государственная Дума РФ	17,8	20,3
Губернатор области	20,1	27,5
Правительство Тверской области	10,9	15,3
Законодательное Собрание Тверской области	5,4	6,3
Глава муниципального образования (мэр, глава района, поселения)	19,1	22,6
Администрация муниципального образования (города, района и т.д.)	13,5	22,4
Представительный орган поселения (Городская Дума, Поселковый Совет и т.д.)	8,6	10,4
Никаких	8,6	9,7
Затрудняюсь ответить	5,3	4,1

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения подсчитаны, исходя из общей численности выборочной совокупности. Поэтому сумма ответов может быть не равна 100%.

При этом, о представительных органах власти и МСУ больше информированы мужчины, чем женщины. В свою очередь, женщины больше по сравнению с мужчинами знают о деятельности главы муниципалитета и его администрации.

В ходе корреляционного анализа ответов на вопрос об информированности населения о деятельности органов власти и должностных лиц был выявлен ряд закономерностей: 1) чем старше респонденты, тем больше они информированы о деятельности Президента РФ и главы МО, а чем они моложе, тем больше знают о работе Правительства РФ, Правительства и Законодательного Собрания Тверской области; 2) чем ниже уровень образования респондентов, тем больше среди них лиц, затруднившихся ответить на данный вопрос, или ответивших, что они не обладают знаниями о работе какого-либо из указанных органов власти и МСУ. Кроме того, лица с низким уровнем образования характеризуются слабой информированностью о деятельности Правительства и Законодательного Собрания Тверской области, представительного органа МО. В свою очередь, граждане, имеющие высшее образование, больше знают о Правительстве РФ, Государственной Думе РФ, главе МО и его администрации.

Если обратиться к анализу информированности о деятельности органов МСУ различных категорий граждан по роду их деятельности, то можно зафиксировать более высокую степень осведомленности о работе главы МО, его администрации и представительного органа у предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, среднюю степень – у работников бюджетной сферы, а низкую – у сотрудников коммерческих организаций, пенсионеров, учащихся и студентов.

Материальное положение респондентов также является фактором, влияющим на степень осведомленности граждан о работе органов государственной

власти и МСУ. Так, лица со средним уровнем материального достатка больше знают о деятельности Президента, Правительства и Государственной Думы РФ, представительного органа МСУ. Кроме того, была выявлена следующая тенденция: чем выше уровень материального положения респондентов, тем чаще они демонстрируют осведомленность о работе Губернатора, Правительства и Законодательного Собрания Тверской области, главы и администрации своего МО, а чем ниже уровень материального достатка, тем чаще они указывают, что не обладают знаниями о работе какого-либо из указанных органов власти и МСУ.

Что касается семейного положения респондентов, то о работе главы МО больше, чем другие категории граждан, информированы лица, состоящие в разводе, а о деятельности администрации и представительного органа МО – состоящие в незарегистрированном браке.

Граждане, имеющие членство в общественных организациях, в большей степени по сравнению с теми, кто в них не состоит, информированы о работе Правительства и Государственной Думы РФ, Губернатора, Правительства и Законодательного Собрания Тверской области, администрации и представительного органа МО. Респонденты, не состоящие в общественных организациях, чаще отмечают, что они не обладают знаниями о работе органов власти и МСУ.

Городское население демонстрирует более высокий уровень информированности о деятельности Губернатора Тверской области, а сельское – о работе Президента и Правительства РФ, Правительства Тверской области, главы, администрации и представительного органа МО. Сельские жители в отличие от городских чаще отмечают, что они не обладают знаниями о работе органов власти и МСУ. Уровень осведомленности граждан о работе органов власти и МСУ дифференцируется и в зависимости от типа МО (табл. 2).

Таблица 2. Зависимость уровня информированности о деятельности органов власти и должностных лиц от типа МО (2019 г., %)

О деятельности каких органов власти и должностных лиц Вы знаете больше всего?	Городской округ (без сел)	Городской округ (с селами)	Муниципальный округ	Малый и средний город	ПГТ	ПСТ
Президент РФ	73,2	57,9	80,0	58,2	81,0	73,9
Правительство РФ	34,9	24,8	30,0	13,9	36,5	35,5
Государственная Дума РФ	26,4	13,2	10,0	11,4	20,6	20,3
Губернатор области	28,3	18,2	40,0	30,4	38,1	26,8
Правительство Тверской области	18,2	9,1	0	7,6	22,2	17,4
Законодательное Собрание Тверской области	9,3	3,3	0	1,3	6,3	6,5
Глава муниципального образования (мэр, глава района, поселения)	19,0	24,8	10,0	26,6	28,6	23,9
Администрация муниципального образования (города, района и т.д.)	16,4	23,1	0	24,1	41,3	25,4
Представительный орган поселения (Городская Дума, Поселковый Совет и т.д.)	10,0	13,2	0	6,3	9,5	12,3
Никаких	8,2	15,7	0	7,6	4,8	11,6
Затрудняюсь ответить	4,1	5,8	20,0	2,5	0	4,3

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения подсчитаны, исходя из численности респондентов по категориям. Поэтому сумма ответов может быть не равна 100%.

Анализ представленных в таблице данных показывает, что для жителей укрупненных МО (городских округов в сельском населении, муниципальных округов) характерна более низкая степень осведомленности о работе региональных органов власти по сравнению с МО, сохраняющими поселенческий уровень МСУ. Для населения МО поселенческого

уровня также характерен более высокий, чем для жителей городских и муниципальных округов, уровень информированности о деятельности муниципальных органов власти.

Еще один вопрос в исследовании, связанный с осведомленностью респондентов о деятельности муниципальных органов, касался информированности граждан о персоналиях МСУ (табл. 3).

Таблица 3. Информированность населения Тверской области о персоналиях МСУ

Знаете ли Вы фамилию своего главы местного самоуправления (мэра города, главы поселения и т.д.)?	% от числа опрошенных (2018 г.)	% от числа опрошенных (2019 г.)
Да	57,8	57,3
Нет	42,2	42,7

Уровень информированности жителей Тверской области о главах своих МО оказался недостаточно высоким. Так, более 40% респондентов указали, что не знают фамилию главы своего муниципалитета, а утвердительно ответили на поставленный вопрос около 57% граждан. При этом, в ходе анализа ответов жителей различных МО были выявлены ошибки в процессе идентификации респондентами глав своих МСУ (неправильно назывались их фамилии). Например, 6,3% респондентов назвали фамилию губернатора в качестве главы МСУ (то есть, граждане нередко просто называют фамилии, которые «на слуху»).

Корреляционный анализ ответов респондентов на вопрос об информированности о персоналиях МСУ показал, что в большей степени по сравнению с другими категориями граждан о личности главы МО осведомлены женщины, граждане средней и старшей возрастных категорий, люди с более высоким образовательным уровнем, работники бюджетной сферы и пенсионеры, лица с более низким уровнем материального положения, люди, имеющие детей и

состоящие в зарегистрированном браке, а также разведенные и вдовствующие граждане. Если говорить о различных типах МО, то большая осведомленность о главах муниципалитетов свойственна жителям малых территорий (малых и средних городов, ПГТ), а также муниципалитетов с большой долей сельского населения (табл. 4).

Указанная особенность объясняется достаточно компактным проживанием населения «малых» муниципалитетов в пределах относительно небольшой территории, частотой, интенсивностью и непосредственностью контактов, наличием тесных и разнонаправленных соседских, быстрым распространением информации по неформальным каналам (слухи и т.д.).

В ходе исследования выявлялась зависимость гражданской активности от уровня информированности населения о деятельности органов власти и должностных лиц и о личности глав МСУ. Так, граждане, отметившие, что знают фамилию главы своего МО, демонстрируют более высокий уровень готовности принимать участие в жизни своего населенного

пункта, в решении общих для жителей проблем (табл. 5).

Таблица 4. Зависимость информированности о персоналиях МСУ от типа МО (2019 г., %)

Знаете ли Вы фамилию своего главы местного самоуправления (мэра города, главы поселения и т.д.)?	Городской округ (без сел)	Городской округ (с селами)	Муниципальный округ	Малый и средний город	ПГТ	ПСТ
Да	41,4	64,7	100,0	74,0	85,5	56,2
Нет	58,6	35,3	0	26,0	14,5	43,8

Таблица 5. Зависимость готовности принимать участие в решении местных проблем от информированности о персоналиях МСУ (2019 г., % от числа респондентов по категориям)

Хотели бы Вы принимать участие в жизни своего населенного пункта, в решении общих для жителей проблем?	Знают фамилию главы МО	Не знают фамилию главы МО
Да	25,3	17,2
Скорее да	26,6	20,1
Скорее нет	15,6	16,8
Нет	19,9	29,3
Затрудняюсь ответить	12,6	16,5

Для респондентов, информированных о личности главы муниципалитета, характерен более высокий уровень электоральной активности, они принимают участие в различных выборах органов государственной власти и МСУ (рис. 1).

Граждане, выражающие готовность реализовать свое пассивное избирательное право и быть избранными в представительные органы МСУ в качестве депутата, характеризуются более высоким уровнем информированности о деятельности Правительства и Государственной Думы РФ, Губернатора, Правитель-

ства и Законодательного Собрания Тверской области, главы, администрации и представительного органа МО.

Респонденты, информированные о личности главы МО, принимают более активное участие в деятельности по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Так, среди информированных о персоналиях МСУ граждан в проектах ППМИ принимают участие 17,2%, не принимают – 79,1%, в то время как среди граждан, не знающих фамилию главы своего МО, всего 8,3% принимают участие в ППМИ, а 88,9% – не участвуют в реализации микропроектов.

Рис. 1. Зависимость участия в выборах от информированности о персоналиях МСУ

Жители Тверской области, осведомленные о личности главы МО, чаще участвуют в таких формах МСУ как сходы, собрания граждан, выборы в органы МСУ, деятельность домовых и уличных комитетов, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, а также оказывают добровольную помощь в работе местной администрации, главы МО. Среди вопросов, в решении которых они принимают

участие, особенно выделяются такие как благоустройство территории города, села, улицы, двора и т.д. (субботники и другие мероприятия), застройка городской (сельской) территории, помощь в организации праздников и мероприятий по месту жительства (культурных, спортивных и т.д.). В большей степени, чем неинформированные граждане, они готовы использовать для решения общих дел такие

личные ресурсы как собственные финансовые средства, организаторские способности, знания, умения и навыки.

Таким образом, наше исследование показывает, что информированность о различных аспектах деятельности МСУ является фактором, способствующим росту гражданской активности на местах. И, напротив, недостаточная степень осведомленности населения о функциях и сфере компетенции органов МСУ, в том числе и главы МО, снижает возможности для построения эффективной системы коммуника-

ций между жителями муниципалитетов и представителями местной власти, способствует снижению степени доверия граждан муниципальным структурам и, соответственно, затрудняет их участие в деятельности по решению местных проблем, что необходимо учитывать в процессе формирования различных направлений внутренней политики.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научно-исследовательского проекта № 18-011-01240 А.

Литература:

1. Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества: Коллективная монография / отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсиянова. – М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2013. – 564 с.
2. Какабадзе Ш.Ш., Зайцев Д.Г., Звягина Н.А., Карастелев В.Е. Институт гражданского участия: проверка деятельностью субъектов // Политические исследования. – 2011. – № 3. – С. 88–108.
3. Кокарев И. Соседские сообщества: путь к будущему России. – М.: Прометей, 2001. – 248 с.
4. Мерсиянова И.В. Проблемы формирования социальной базы местного самоуправления в России // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2008. – № 1. – С. 52–66.